

ELEKTRO-MOBILLAR

M.T. Jiemuratov

Ellikqala tumani FVB PB kichi inspektori katta serjant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211334>

Hazirgi vaqtda elektr energiyasini saqlash sohasidagi yutuqlarga asoslanib, elektr transport vositalaridan shahar ichida harakatlanuvchi transport sifatida foydalanish istiqbollari asta-sekin o'ziga jalb qilmoqda. Trolleybuslar bu sohada o'zlarini alo darajada namoyish etdilar.

Endi navbat elektr avtomobili, elektroskuter, elektr velosiped va elektr energiyasidan foydalaniyotgan boshqa transport turlariga kelmoqda.

Ularning yuqori darajadagi ishonshlilik va chidamlilikka ega ekani inkor etib bolmaydigan avzalliklaridir. Zamonaviy elektromobillar zaryatsiz 150-km gacha mosafa bosip o'ta oladi. Bu korsatkich ikki barabar yuqori bolgan modellar ham mavjud.

Hamma mamlakatlar va hududlarda hama ham zarur zaryad stansiyalari mavjud bolmasada, ularning soni yildan yilga ortib bormoqda. Batareyaning zaryadlash vaqti qisqarib bormoqda masalan, modeliga qarab 2 soatdan 7 soatgacha. Tezlikka kelsak, ishgi yonuv dvigateliga ega avtomobillardan hech qolishmaydi.

Bunnan tashqari, bunday transport vositalarining ishlashi elektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasini shaxsiy avtomashinalarda ishlatishning yagona variyantidir.

Qolabersa, energiya istemolining tungi pasayishini qoplash uchun aholi punkitining energiya tizimiga entegratsiya qilish imkoniyati mavjud.

Bugungi kunga kelib, elektr transport vositalarini sotish hajmi 500-mingga ten. Turli mamlakatlar va mintaqalarda ushbu transport sohasining rivojlanish sur'ati sezilarli darajada farq qiladi. Bularning barchasi, shubxasiz, ilimiy texnik taraqqiyotini rag'batlantirmoqda va bu boradagi tadqiqot siyosatni o'zgartirmoqda. Elektrmobillarda yonish hafli.

Elektrmobilning yonish xolati faqat batarya zo'riqib ishlaganda va harorat yoqori darajada bolgandagina ro'y berishi mumkin. Lekin buning oldini olish uchun 4-5 pog'onali xavfsizlik tizimlari ishlab chiqilgan. Agar qizib ketish me'yoridan oshib ketsa, himoya tizimlari ish boshlaydi va u buni xavfli deb topsa, elektrmobil harakatini to'qtatib qo'yadi.

Harorat +200 gradusga etganda batariya ichida azot reaksiyaga kirishganda ochiq havo kirishi natijasida reaksiyaga uchrab yonib ketishi mumkin.

Batariya chunchalik hafsiz ishlaganki, elektrmobil yonib ketishi uchun himoya bloklari dars ketib, bataryagacha bo'lgan qisimlar to'liq yonib ketishi lozim.

Yanvar, 2026-yil

Ushbu avtomashina metan gaz ballon o'rnatilgan avtomobilldan hafsiz. Portlab ketish hafi nolga teng. Sababi elektromobil portlab ketishi uchun to'liq yonib ketishi kerak.

Unda ham batereyaga zarar etmasligi mumkin. Chunki batareya juda qattiq metall bilan muxofaza qilingan. Eletrmobillarning yonib yoki portlab ketish xolatlari O'zbekistonda kuzatilmagan, dunyoda ham kamdan-kam sodir bo'ladi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH